

IJTIMOYIY TARMOQDAGI YOZISHMALARNING TILIMIZ TARAQQIYOTIGA SALBIY TA'SIRI

Ustinova Samira, Sayfullayeva E'zoza

Oriental universiteti 1-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196918>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalarning o'zbek tili taraqqiyotiga ta'siri tahlil qilingan. Unda internet tarmoqlarida so'zlarning qisqartirib yozilishi, imlo qoidalariga rioya qilinmasligi, boshqa tillardagi so'zlarning aralashtirib qo'llanilishi kabi holatlarning til madaniyatiga salbiy ta'siri yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning axborot almashish, muloqot qilish va bilim olishdagi ijobiy jihatlari ham ko'rsatib o'tilgan. Muallif tomonidan ona tiliga hurmat bilan yondashish va yozishmalarda savodxonlikka e'tibor berish zarurligi ta'kidlangan.

Tayanch so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, o'zbek tili, til taraqqiyoti, yozishmalar, savodxonlik, imlo qoidalari, til madaniyati, internet, yoshlar, ona tili, muloqot, lug'at boyligi.

Annotation. This article analyzes the impact of communication in social networks on the development of the Uzbek language. It highlights the negative effects of abbreviating words, ignoring spelling rules, and mixing foreign words in online communication on language culture. At the same time, the positive aspects of social networks, such as exchanging information, communication, and gaining knowledge, are also discussed. The author emphasizes the importance of respecting the native language and paying attention to грамотность and correct writing in online correspondence.

Key words: social networks, Uzbek language, language development, correspondence, literacy, spelling rules, language culture, internet, youth, native language, communication, vocabulary.

Jahon sivilizatsiyalarining globallashuvi bir qator ijobiy natijalar berishi bilan birga, milliy qadriyatlarga aks ta'sir qilishi haqiqat. Shunday milliy qadriyatlardan biri bo'lgan ona tilimizni ham hozirgi tez o'zgarayotgan zamonda asrab-avaylashimiz lozim. Zero, globallashuv davrida internet, jumladan, turli ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanish oqibatida o'zbek tili mavqeining pasayish xavfi mavjudligi, uning sofligiga putur yetayotganligi, savodxonlikning keskin yomonlashayotgani, yoshlar o'rtasida o'z ona tilida muloqot qilish sifati pasayib ketayotgani hech kimga sir emas.

XXI- asr internet asri ekan, bugungi kun yoshlari ijtimoiy internet tarmoqlari «Facebook», «Instagram», «Twitter», «Odnoklassniki.uz», «Telegram», «What'sapp», «Skype», «Imo», «Plus», «Viber», «Talk», «Wechat» va sh.k. dan faol foydalanmoqdalar. Ammo bu holat o'zbek tilining rivojiga katta to'siq bo'lmoqda.

Doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlarda yozishayotgan kishining so'z boyligi kamayib ketishi mumkin. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar o'z fikrlarini inson yoki hayvonning yuz qiyofasi tushurilgan yoki turli boshqa narsa-hodisalar aks etgan suratlardan (sмайliklardan) foydalanib bildirishmoqda. Bu suratchalardan foydalanish juda qulay: vaqtni tejaydi va u orqali oson va tushunarli fikr bildirishi mumkin. Masalan, ijobiy munosabat bildirish uchun musht qilingan qo'lda bosh barmoqning ko'tarilgan holati aks etgan surat bitta yoki ikkita harakat bilan

ekranga tushiriladi. “Menga bu hodisa juda ham ma’qul bo’ldi” degan fikrni yozish uchun esa 38 ta harakat amalga oshiriladi. Lekin bu tezkorlikning salbiy tomonlari sekin astalik bilan biz yoshlarning lug’at boyligimizni kambag’allashtirib, savodxonligimizni pasaytirib yuboradi. Tadqiqotlarga ko’ra, yoshlar kuniga bir necha soat vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o’tkazadi. Bu esa yozma nutqning ko’proq qisqartma shaklda qo’llanishiga olib kelmoqda. Mana bu yozishmalarni olsak.

Suhbatdoshlardan biri “assalomu alaykum” deyish o’rniga ikkita barmog’ini yuqoriga ko’tarilganligi aks etgan suratdan foydalangan. Uning salomiga javob o’rniga “Qalaysizlar” so’zi “qalesila” tarzida qo’pol imlo xatolar bilan birga yozilgan. Suhbatdoshlariga kayfiyatlari a’lo ekanligini bildirish uchun ko’zoynak taqgan odamcha va bir nechta qo’l va barmoq holatlari aks etgan suratlar, kayfiyatlari yomon ekanini esa odam va hayvonning yig’layotgan obrazi ifodalangan suratlardan foydalanilgan.

2-yozishmaga e’tibor qaratsak. O’zbek tilida bunday yozishni ma’naviyatsizlik belgisi deb bilaman. Axir bu o’zbek tilida so’zlashuvchilar uchun uyatli holat. Birinchidan, so’zlar qisqartirilib, qo’pol imlo xatolarga yo’l qo’yilgan. Ba’zi harflarni ko’p takrorlab yozilgan. Imlo xatolar: “Nme maktbga kelmadn?” gapida “nme” so’zi “nimaga” tarzida yozilishi kerak edi. Shunda birgina 6 tovushdan iborat so’zning yozilishida 2 ta tovush to’g’ri yozilgan xolos. “Maktbga” so’zida “a” harfi yozilmagan, “kemadn” so’zida “l”, “i”, harflari tushirib qoldirilgan, “n” harfi o’rniga “ng” yozilishi kerak edi. “Ne survossssan?” gapida “nima uchun” jumlasini o’rniga “ne” deb yozilgan. “Survossssan” so’zidagi imlo xatolarni tahlil qilishning iloji ham yo’q. Bu o’rinda faqat so’zdagi ma’noni kuchaytirish uchun tovushni bir necha bor takrorlashdan foydalanilgan. Ma’noni kuchaytirish, uni turli jilvalardan namoyon qilishda o’zbek tilining keng imkoniyatlari bilan bemalol faxrlansa arziydi. Go’zal va betakror tilimizda ijod qilgan Navoiy, Bobur, Nodirabegim, Qodiriy kabi adiblarimizning ijodi butun dunyoda tan olinsa-yu, bir so’zning ma’nosini kuchaytirish uchun uning imlosini tanib bo’lmas holatda o’zgartirib, bir harfni bir necha bor takrorlash tilimizga, millatimizga bo’lgan hurmatsizlikdir. Boshqa tillardagi so’zlarni qorishtirib ishlatish esa bir necha tilga bo’lgan hurmatsizlikdir. Yozishmalarda yana o’ harfi o’rniga “6” raqamidan, ch harfi oqrnida “4” raqamidan, sh harfi o’rnida “w” belgisidan foydalaniladiki, bu so’zlarni tarmoqdan tahs qaridagi kishilar tusunmaydilar ham.

Bu bir necha kishilar o’rtasidagi shunchaki yozishmalar, ular bir-birlarini tushunsalar bo’ldi, tanqidiy yondashish kerak emas deya bu holatga pancha orasidan qarash mumkinmi? Yo’q, albatta. Bu oddiy yozishmalarning aksi yoshlarning savodxonlik darajasiga,

ularning ogʻzaki nutq madaniyatiga salbiy taʼsir qilishi shubhasizdir. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar tilimiz taraqqiyotiga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Agar ulardan madaniyatli va savodli foydalanilsa, ular foydali vositaga aylanishi mumkin. Shuning uchun har bir yosh ona tiliga hurmat bilan qarashi, yozishmalarda adabiy til meʼyorlariga rioya qilishi lozim.

Oʻzbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov taʼkidlaganlaridek: „Biz ajdodlardan avlodlarga oʻtib kelayotga bebaho boylikning vorislari sifatida oʻz ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uni boyitish, nufuzini yanada oshirish ustida doimiy ishlashimiz zarur”.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.
2. Oʻzbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni. – Toshkent, 1989 (yangi tahrirlari bilan).
3. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 5 jildlik. – Toshkent: Oʻzbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
4. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Internet manbalari: Telegram, Instagram, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi ochiq muloqot sahifalari.